

INTERVENÇÃO FISIOTERAPÊUTICA NO PÓS-OPERATÓRIO DE LESÕES LIGAMENTARES E DA TRÍADE INFELIZ EM ATLETAS PROFISSIONAIS DE FUTEBOL

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 134/MAI 2024 / 31/05/2024](#)

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.11406500

Alex Augusto Motta Batista¹

Bruno Sena Da Silva²

Jeferson Vicente Da Rocha³

Orientadora Profa. Me. Taciana Mirelly De Melo Silva⁴

RESUMO

INTRODUÇÃO: A tríade infeliz, caracterizada pela lesão simultânea do Ligamento cruzado anterior, ligamento cruzado medial e menisco medial no joelho, é uma condição grave que pode afetar atletas profissionais que praticam esportes de alta intensidade como o futebol. **OBJETIVOS:** Esta pesquisa tem como objetivo investigar as consequências da tríade infeliz em jogadores de futebol, bem como analisar as estratégias de prevenção e tratamento utilizadas para minimizar seu impacto. **METODOLOGIA:** Trata-se de uma revisão sistemática, realizada nas bases de dados PubMed, Lilacs, Scielo, Medline, com os descritores provenientes dos DeCS, foram excluídos estudos de revisão de literatura, artigos repetidos

nas bases de dados, artigos não disponíveis na íntegra, estudos em andamento, estudos envolvendo outras patologias, estudos com mais de cinco anos de publicação. **RESULTADOS E DISCURSÕES:** A literatura existente sobre a tríade infeliz aponta uma relação significativa com a prática esportiva, destacando os mecanismos de lesão comuns durante treinos e partidas. A fisioterapia desempenha um papel crucial na reabilitação pós-operatória, visando controlar a dor, promover a recuperação da mobilidade e fortalecer os músculos ao redor do joelho.

CONCLUSÃO: Com base nas evidências disponíveis, é fundamental ressaltar a importância da prevenção da tríade infeliz através do trabalho na melhoria da biomecânica e fortalecimento muscular, juntamente com a implementação de protocolos de reabilitação específicos. Este estudo pretende contribuir para a compreensão dos fatores relacionados à tríade infeliz, assim como fornecer subsídios para atletas, treinadores e profissionais de saúde adotarem medidas preventivas eficazes visando proteger a integridade dos joelhos dos jogadores e melhorar os resultados clínicos no esporte.

Palavras chave: Ligamento cruzado anterior, tríade infeliz, tríade de O'Donoghue, fisioterapia, reabilitação e atleta.

ABSTRACT

INTRODUCTION: The unhappy triad, characterized by simultaneous injury to the anterior cruciate ligament, medial cruciate ligament and medial meniscus in the knee, is a serious condition that can affect professional athletes who play high-intensity sports such as football. **OBJECTIVES:** This research aims to investigate the consequences of the unhappy triad in football players, as well AS ANALYZE THE PREVENTION AND TREATMENT STRATEGIES USED TO MINIMIZE its impact. **METHODOLOGY:** This is a systematic review, carried out in the PubMed, Lilacs, Scielo, Medline databases, with the descriptors coming from the DeCS, literature review studies, articles repeated in the databases, articles not available in full were excluded, ongoing studies, studies involving other pathologies,

studies with more than five years of publication. **RESULTS AND**

DISCURSIONS: The existing literature on the unhappy triad points to a significant relationship with sports practice, highlighting common injury mechanisms during training and matches. Physiotherapy plays a crucial role in post-operative rehabilitation, aiming to control pain, promote mobility recovery and strengthen the muscles around the knee.

CONCLUSION: Based on the available evidence, it is essential to highlight the importance of preventing the unhappy triad through work on improving biomechanics and muscle strengthening, together with the implementation of specific rehabilitation protocols. This study aims to contribute to the understanding of factors related to the unhappy triad, as well as providing support for athletes, coaches and health professionals to adopt effective preventive measures to protect the integrity of players' knees and improve clinical results in sport.

Keywords: Anterior cruciate ligament, Unhappy triad, O'Donoghue Triad, physiotherapy, rehabilitation and athlete.

resumén

INTRODUCCIÓN: La tríada infeliz, caracterizada por lesión simultánea del ligamento cruzado anterior, ligamento cruzado medial y menisco medial de la rodilla, es una afección grave que puede afectar a deportistas profesionales que practican deportes de alta intensidad como el fútbol.

OBJETIVOS: Esta investigación tiene como objetivo investigar las consecuencias de la tríada infeliz en jugadores de fútbol, así como analizar las estrategias de prevención y tratamiento utilizadas para minimizar su impacto.

METODOLOGÍA: Se trata de una revisión sistemática, realizada en las bases de datos PubMed, Lilacs, Scielo, Medline, con los descriptores provenientes del DeCS, se excluyeron estudios de revisión de literatura, artículos repetidos en las bases de datos, artículos no disponibles en su totalidad, estudios en curso, estudios que involucran otras patologías, estudios con más de cinco años de publicación. **RESULTADOS Y DISCURSIONES:** La literatura existente sobre

la tríada infeliz apunta a una relación significativa con la práctica deportiva, destacando mecanismos lesionales comunes durante los entrenamientos y partidos. La fisioterapia juega un papel crucial en la rehabilitación postoperatoria, con el objetivo de controlar el dolor, promover la recuperación de la movilidad y fortalecer los músculos alrededor de la rodilla. **CONCLUSIÓN:** A partir de la evidencia disponible, es fundamental resaltar la importancia de prevenir la tríada infeliz mediante el trabajo de mejora de la biomecánica y el fortalecimiento muscular, junto con la implementación de protocolos de rehabilitación específicos. Este estudio pretende contribuir a la comprensión de los factores relacionados con la tríada infeliz, así como proporcionar apoyo a deportistas, entrenadores y profesionales de la salud para adoptar medidas preventivas eficaces para proteger la integridad de las rodillas de los jugadores y mejorar los resultados clínicos en el deporte.

Palabras clave: Ligamento cruzado anterior, tríada de Unhappy, tríada de O'Donoghue, fisioterapia, rehabilitación y deportista.

INTRODUÇÃO

A tríade infeliz, também conhecida como tríade de O'Donoghue, foi citada pela primeira vez em 1936, foi descrita como uma combinação de lesões do Ligamento cruzado anterior, ligamento cruzado medial e menisco medial. A tríade infeliz é um fenômeno preocupante que afeta muitos atletas profissionais de futebol, colocando-os em risco de lesões graves no joelho. Esta condição, que envolve fraqueza muscular, desequilíbrios biomecânicos e falta de flexibilidade, pode ter consequências devastadoras para a carreira e a saúde dos jogadores. Lesões no joelho, como rupturas de ligamentos cruzados, não apenas resultam em períodos prolongados de afastamento dos jogos, mas também podem levar a complicações a longo prazo, afetando a qualidade de vida dos atletas. (Daher et al., 2022)

De acordo com estudos realizados em um total de 70 indivíduos diagnosticados com a Tríade infeliz, 91,52% dos pacientes foram relacionados à prática de esportes e cerca de 8,48% foram obtidas por meio de outras atividades, como acidentes automobilísticos e domésticos. As lesões são uma preocupação bastante comum no futebol profissional, representando 53,3% dos diagnósticos. Esses dados se fazem necessários para um comparativo em relação às práticas de esporte e outras modalidades, com ênfase ao futebol, no qual mais de 50% das lesões desse estudo foram em sua prática. As análises sobre essas lesões mostram como a atividade esportiva exige muito das articulações. (J of. Imap, 2024.)

Durante os treinos e partidas de futebol, os mecanismos de lesões acontecem das seguintes formas: contato físico, que são provenientes das disputas dentro de campo, choques, movimento em valgo com rotação externa, baixa qualidade do gramado, movimentos de giro, de saltos, aceleração e desaceleração (Artioli et al., 2011). Podendo ser agravado pelo treino excessivo e a sobrecarga durante a prática.

O diagnóstico é dado através da ressonância magnética, sendo considerada padrão ouro para a confirmação das lesões e avaliação de sua extensão. O exame conta com um sistema de imagem de alta definição que deixa claro quais locais estão lesionados. Os sinais e sintomas presentes de imediato no pós-trauma são: edemas, rubor, frouxidão no joelho, inchaço, dor, sensibilidade na articulação, instabilidade, redução do movimento e desconforto ao caminhar Temponi, et al., (2015). O exame físico se faz muito importante para um diagnóstico preciso, no qual pode incluir testes específicos para avaliar a estabilidade do joelho, comparando sempre o membro lesionado ao saudável. Em outros casos, o médico pode pedir exames complementares, como a radiografia, no qual se fazem necessários para descartar outras lesões associadas.

A fisioterapia de imediato se faz bastante importante no processo da reabilitação e pós-operatório, onde geralmente já inicia nas primeiras horas

após a cirurgia Almeida, A. et al. (2022). Na fase aguda, o fisioterapeuta trabalha a parte do controle da dor, redução do inchaço, proteção do enxerto, exercícios leves para a mobilidade e a contração muscular. Testes como o de lachman e de pivot shift são imprescindíveis para testar a integridade do Ligamento cruzado anterior e avaliar a subluxação e deslocamento durante determinados movimentos. Esses testes ajudam a confirmar a lesão e guiar o tratamento adequado. A última fase é o retorno do paciente à prática esportiva, onde é indispensável a utilização de exercícios específicos para desempenho profissional. Exercícios de fortalecimento de quadríceps e isquiotibiais se fazem bastante necessários para eliminar o processo de inibição estrogênica causado pelo processo cirúrgico.

O presente estudo tem como objetivo analisar as lesões no joelho por tríade infeliz e comprometimento no ligamento cruzado anterior, e compreender as estratégias de prevenção no tratamento, enfatizando a reabilitação das lesões. E por apresentar baixa incidência as lesões da tríade infeliz, necessita, de condutas específicas, em comparação com as lesões exclusivas do ligamento cruzado anterior, que ocorrem com mais frequência em atletas, principalmente por apresentar relação com fatores biomecânicos, neuromusculares e hormonais é uma lesão mais comum no futebol. Portanto, frente ao exposto, surge o seguinte questionamento: “Qual a contribuição da fisioterapia no pós-operatório da tríade infeliz e lesões do ligamento cruzado anterior em jogadores de futebol”?

2. METODOLOGIA

No presente estudo adotou-se a metodologia de revisão literatura, para proporcionar a síntese do conhecimento e a incorporação da aplicabilidade de resultados de estudos significativos. Para a escolha desse tipo de abordagem, justifica o interesse em destacar a abordagem fisioterapêutica no pós-operatório por lesões no joelho, enfatizando dois tipos de comprometimentos: a tríade infeliz e as lesões unicamente no ligamento cruzado anterior.

Segundo (Kitchenham,2004) a revisão sistemática de literatura é uma forma de pesquisa secundária que visa identificar, avaliar e interpretar todas as evidências disponíveis relevantes para uma pergunta de pesquisa específica, tópico ou fenômeno de interesse”.

Para validade dos achados para apresentação sistemática, assim como a síntese das características dos estudos encontrados, utilizou-se a metodologia/estratégia PICO (Population/População; Intervention/Intervenção; Comparison/Comparação; Outcomes/Desfecho).

P: Jogadores de futebol

I: Fisioterapia motora

C: Ensaio clínico

O: Eficácia da fisioterapia

A fim de responder à pergunta norteadora: “Qual a contribuição da fisioterapia no pós-operatório da tríade infeliz e lesões do ligamento cruzado anterior em jogadores de futebol”? Foi realizada busca entre os dias 25 de fevereiro a 25 de maio de 2024, em bases de dados eletrônicas: PubMed, Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e a *Medical Literature Analysis and Retrieval System Online* (Medline) e Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Por meio das palavras-chaves, que se encaixem no tema, e nos critérios de elegibilidade, a estratégia da pesquisa para o levantamento dos dados foi utilizada combinações e palavras-chaves descritas no DeCs (Descritores em Ciências da Saúde), a saber: Ligamento cruzado anterior (*Anterior Cruciate Ligament*), Lesão do Ligamento Cruzado Anterior (*Anterior Cruciate Ligament Injuries*), Ligamento Colateral Médio do Joelho (*Medial Collateral Ligament*) e Tríade Infeliz (*Unhappy Triad*). Utilizamos o operador booleano “AND” nas combinações das palavras.

Foram incluídos na presente revisão, apenas artigos originais, publicados nos últimos 5 anos, realizamos uma leitura exaustiva dos artigos científicos e dos dados coletados, com objetivo de analisá-los criteriosamente para em seguida, construir esta revisão. Para compor a amostra do estudo, os artigos passarão por critérios de seleção em relação ao ano (2019-2024); nos idiomas (Português, Inglês e Espanhol); como tipo de estudo (ensaio clínico randomizado e não randomizado, revisão de literatura/integrada com ou sem meta-análise, relatos de casos, resoluções e livros); que abordem a contribuição da fisioterapia no pós-operatório imediato por tríade infeliz e LCA em jogadores de futebol.

Como critérios de inclusão, artigos publicados nos últimos cinco anos, disponíveis em inglês, português e espanhol, com predominância do gênero masculino. E critérios exclusivos foram descartados estudos com animais, artigos duplicados e que não atendessem a pergunta norteadora.

Para aplicação dos filtros, foram selecionados os artigos através da leitura dos títulos, resumos e leitura na íntegra. A pré-seleção dos artigos foi realizada em etapas, pela leitura preliminar de títulos e resumos, e leitura na íntegra. Foram identificados 6.157 artigos. Em seguida, após a aplicação dos filtros (leitura do título e do resumo) foram obtidos 6.150 artigos. Com produto de 7 artigos que foram selecionando após aplicação dos seguintes filtros: leitura na íntegra, ano de publicação e não condiziam com o objeto de estudo. Onde esses 7 artigos responderam à pergunta norteadora. O processo metodológico está representado na imagem 1, disponível a seguir:

Imagem 1. Fluxograma da seleção dos estudos.

Fonte: Autores

3. RESULTADOS

Mediante a análise do presente estudo, avaliaram 7 artigos se enquadrava na proposta do tema abordado. A partir dos estudos encontrados, foi construída uma tabela com as principais informações, com o perfil dos artigos que integram a amostra do estudo cuja divisão foi classificada por: autor/ano, metodologia, resultados e conclusão (**Tabela 1**).

Tabela – 1. Matriz de coleta dados, dos artigos publicados entre 2019 e 2023.

Nº	AUTOR/ANO	METODOLOGIA	RESULTADOS	CONCLUSÃO

<p style="text-align: center;">1</p>	<p style="text-align: center;">Gramatikov, M., 2021.</p>	<p>Para concretizar o objetivo da pesquisa foram aplicados os seguintes métodos: Análise de fontes bibliográficas (método dedutivo); Avaliação especializada.</p>	<p>Os resultados obtidos nesse estudo incluem os dados das notas obtidas pelos pacientes na aplicação da cinesioterapia, 19 e 20 excelentes notas, 15 e 19 boas notas e abaixo de 15 riscos.</p>	<p>A criação de um sistema de diagnósticos para avaliação funcional de paciente com a tríade de O'Donoghue e são tratados cirurgicamente.</p>
<p style="text-align: center;">2</p>	<p style="text-align: center;">Silva, 2022.</p>	<p>Revisão de literatura tipo integrativa, foi realizado um levantamento bibliográfico utilizando diversas bases de dados como</p>	<p>Os resultados desse estudo, destacam a importância da fisioterapia como parte fundamental no processo de recuperação</p>	<p>A importância da fisioterapia na prevenção e reabilitação das lesões de LCA em jogadores de futebol, desempenha um papel</p>

		SciELO, PubMed, google acadêmico, PEDro.	, de atletas com lesões do ligamento cruzado anterior.	crucial no retorno dos atletas ao esporte.
3	Gustavo Bessa Santos ¹ Tairo Vieira Ferreira, 2022.	Revisão de literatura qualitativa e exploratória, foram consultados artigos científicos, dissertações, livros e outras publicações em língua portuguesa. Abordagem qualitativa foi abordada para analisar os dados e a pesquisa foi classificada como exploratória a fim de compreender melhor o	O estudo encontrou diferentes protocolos de fisioterapia para o tratamento do rompimento do ligamento cruzado anterior em jogadores de futebol. Concluiu que personalizar o tratamento é crucial para recuperação eficaz e retorno	A personalização dos protocolos de fisioterapia pós-operatória para rompimento do LCA em jogadores de futebol é essencial para garantir uma boa recuperação e retorno seguro ao esporte.

		tema em questão.	seguro ao esporte.	
4	Gomes;Mota , 2022.	Uma Revisão bibliográfica , que teve como objetivo incluir buscas em bancos de dados eletrônicos como google académico, PubMed, SciELO.	O estudo mostrou que a fisioterapia preventiva é eficaz na redução de lesões de joelho em atletas de futebol.	A fisioterapia preventiva é essencial para prevenir lesões de joelho em atletas de futebol,

<p style="text-align: center;">5</p>	<p style="text-align: center;">Hoveidaei, A.H., 2023.</p>	<p style="text-align: center;">Revisões sistemáticas da literatura, estudos de caso, análises epidemioló gicas, avaliações clínicas, estudos de imagem e estudos biomecânic os.</p>	<p style="text-align: center;">O estudo sobre tríade infeliz do joelho, indicaram que a lesão pode levar a osteoartrite em 50% dos pacientes em 10-20 anos com instabilidad e do joelho</p>	<p style="text-align: center;">A importância da abordagem individualiza da no tratamento da tríade infeliz do joelho, e recomenda da a cirurgia para as lesões mais graves em atletas, mas em casos selecionado s um tratamento conservador pode ser adequado. A escolha</p>
<p style="text-align: center;">6</p>	<p style="text-align: center;">Cabonell, J.L.B., Oliveira, R.A.S.,Farias, K.P.R.A., 2023.</p>	<p style="text-align: center;">Revisão bibliográfica , que teve como objetivo, demonstrar a importância da</p>	<p style="text-align: center;">Os resultados analizados mostram impactos positivos por meio da intervenção</p>	<p style="text-align: center;">A conclusão ênfatisa a importância fundamenta l da fisioterapia no tratamento das lesões</p>

		prevenção das lesões do joelho em atletas de futebol e apresentar os benefícios da fisioterapia.	fisioterapêutica.	no joelho, incluindo a tríade de O'Donoghue.
7	Gramatikova, M., 2024.	Foi realizado um estudo com 70 pacientes com a lesão de tríade infeliz, onde a ruptura do ligamento cruzado anterior foi total, sendo reconstruída como auto enxerto do ligamento patelar, a ruptura do menisco medial foi tratada com meniscectomia parcial	Dos 70 pacientes acometidos pela lesão da tríade infeliz 62 eram homens e 8 mulheres, com participação de 86.11% para homens e 13,89% para mulheres. Resultando assim, que é mais comum o acometimento em	A 'O' Donoghue Triad (tríade infeliz) foi a terceira mais comum, se dar em idades desportivas ativas (29-39 anos – 81,43%), mais predominante em homens 86,11% dos 70 indivíduos. Sendo uma lesão esportiva os

		e a lesão do ligamento colateral medial foi tratada de forma conservador a 1 mês antes da cirurgia.	homens do que em.	atletas são 91,52% dos 70 examinados, predomina no contato com o esporte.
--	--	---	-------------------	---

DISCUSSÃO

O presente estudo teve como objetivo analisar os resultados positivos do tratamento em pós-operatório da Tríade infeliz e ligamento cruzado anterior. De maneira geral, os artigos relataram a eficácia da reabilitação fisioterapêutica. Através da análise dos dados e revisão da literatura sistemática, foi evidenciado que a tríade infeliz do joelho, composta por fatores biomecânicos, hormonais e nutricionais, desempenha um papel significativo no aumento do risco de lesões do ligamento cruzado anterior. Esta inter-relação complexa entre a tríade infeliz e o ligamento cruzado anterior sublinha a importância da abordagem fisioterapêutica no tratamento e prevenção dessas condições. Além disso, nossos resultados sugerem que a identificação precoce de indivíduos em risco de desenvolver a tríade infeliz pode ser fundamental para a implementação de estratégias preventivas eficazes, visando reduzir a incidência de lesões do ligamento cruzado anterior e melhorar a qualidade de vida dos pacientes.

Foi observado no estudo de Gramatkova (2021). A autora viu a necessidade de ser criado um teste original para estudar as alterações na estabilidade do suporte devido à complexidade e gravidade da lesão da Tríade de O'Donoghue. Essa lesão envolve múltiplas estruturas no joelho e pode resultar em instabilidade estática e dinâmica, o que aumenta o risco de

complicações e impacta a recuperação dos pacientes. Portanto, a criação desse teste específico permitiu uma avaliação mais precisa e detalhada da estabilidade do suporte, auxiliando na monitorização da evolução dos pacientes e na adaptação dos protocolos de reabilitação e cinesioterapia.

Já analisando o estudo Hoveidaei, et al (2023), chegamos à conclusão de que as combinações de lesões no ligamento cruzado anterior, menisco medial, colateral medial pode resultar em instabilidade crônica do joelho e comprometer.

Significante sua função, em resumo, as descobertas desse estudo destacam a importância da identificação precoce do diagnóstico. Resultando assim, nesse estudo, reflete a complexidade das lesões envolvidas e a necessidade de uma avaliação abrangente e um plano de tratamento individualizado para buscar os melhores resultados.

Gramatkova (2024) realizou um estudo em 70 pessoas, os pacientes acometidos pela lesão da tríade infeliz, 62 eram homens e 8 mulheres, com participação de 86.11% para homens e 13,89%, para mulheres, tendo em vista que a lesão se dá mais em homens do que em mulheres. Das 185 lesões do joelho que foram analisadas no estudo “O’ Donoghue Tríade” (tríade infeliz), foi a terceira com mais aparições, reivindicando assim seu acometimento em pessoas do sexo masculino, ou seja, quando se trata dessa lesão, o futebol é um fator de alto risco por ter 91,52% dos casos relacionados a si.

O estudo apresenta que a atuação do fisioterapeuta na reabilitação da tríade infeliz do joelho é de suma importância, tem um papel crucial ao longo do processo, ajudando a restaurar a função e qualidade de vida do paciente, minimizando a dor e recuperando a estabilidade.

Assim como destaca, J Cabonell, et al (2023) a eficácia e importância da intervenção fisioterapêutica, reforçando a relevância abrangente que utiliza uma variedade de recursos e técnicas para aliviar e restaurar a funcionalidade e reintegrar o paciente nas (AVDS) atividades de vida

diárias. Através da combinação de diferentes abordagens terapêuticas, como hidro cinesioterapia, fisioterapia convencional, treinamento funcional, reeducação da marcha e outras técnicas específicas, os pacientes pós-operatórios conseguiram melhorar a função, movimento e reduzir o risco de novas lesões no complexo articular do joelho. Além disso, a aplicação de recursos como estimulação elétrica neuromuscular, hidroterapia com água aquecida e exercícios específicos demonstraram resultados positivos na redução da dor, melhora da funcionalidade, aumento da amplitude de movimento e fortalecimento muscular.

No presente estudo foi analisado que Gramatkova(2021) tem ideias semelhantes à Hoveidaei, et al (2023), pois ambos concordam que o melhor tratamento para a tríade infeliz é a prevenção, uma criou o diagnostico próprio para análise e facilitar a prevenção e tratamento e o seguinte em um plano de tratamento individualizado buscando a técnica mais eficaz para o melhor resultado.

M gramatkova (2024) foi a única nesse estudo que fez uma análise de dados para entender no qual sexo é mais atingido, e em que esportes ou atividades são mais acometidos, já para J Cabonell, et al (2023), focou na reabilitação e nas melhores técnicas para reintroduzir o atleta ao esporte, dentre esse pensamento vale ressaltar a importância da reabilitação, utilizou estratégias para reduzir o risco de incidências no complexo articular do joelho.

A principal conclusão desse estudo do autor Pereira, et al (2022) a fisioterapia tem grande importância na prevenção e reabilitação dos atletas de futebol, esse método se dá através de atividades funcionais, estimulação elétrica neuro muscular, treino sensório motor e terapia manual. As descobertas desse estudo reforçam a relevância da fisioterapia como parte essencial no cuidado dos atletas com lesões no ligamento cruzado anterior, vale destacar a necessidade não só de uma abordagem fisioterapêutica, mas também uma atenção multidisciplinar personalizadas no tratamento desses atletas. A eficácia foi comprovada

essencial na reabilitação total do atleta desde a lesão, até sua volta ao esporte, além disso os resultados destacam a importância da individualização do tratamento para extrair os melhores resultados considerando assim as necessidades específicas de cada paciente, adaptando cada um deles a sua necessidade específica.

Bessa (2022) destaca a importância da atuação da fisioterapia no pós-operatório do ligamento cruzado anterior em atletas de futebol, a fisioterapia desempenha papel fundamental na reabilitação desses profissionais, apresentando uma grande contribuição adequada para recuperação e prevenção. Em resumo, as descobertas desse estudo enfatizam a relevância da fisioterapia no cuidado pós-operatório, é de grande relevância utilizando protocolos personalizados, métodos específicos e a presença do fisioterapeuta para uma recuperação bem-sucedida e a retomada das atividades esportivas. Em suma, os resultados obtidos nesse estudo refletem a importância da abordagem individualizada do acompanhamento profissional contínuo e da integração de diferentes profissionais durante o processo do tratamento para que seja eficaz o retorno dos atletas.

Silva (2022) fala que esse estudo tem ênfase na atuação da fisioterapia preventiva, ressaltando o seu papel fundamental na redução de lesões de joelho em atletas de futebol, contribuindo para de saúde, o alto desempenho esportivo e a rápida recuperação em casos de lesões. As descobertas realçam a importância da fisioterapia preventiva das lesões do joelho em atletas de futebol. Além disso não só destaca na prevenção, mas também na reabilitação para retorno mais rápido ao esporte. Os achados resultantes nesse estudo, destaca a importância da fisioterapia preventiva na redução das lesões do joelho em atletas de futebol. Assim, a atuação da fisioterapia preventiva não só beneficia a saúde dos atletas, mas também otimiza sua performance e qualidade de vida no esporte.

Para Silva (2022) a sua abordagem do relato tem como finalidade informar a atuação fisioterapêutica na prevenção de lesões do ligamento cruzado

anterior, alegando o tratamento personalizado individual e preventivo, no intuito de ser eficaz e voltar mais rápido ao futebol, dessa forma para Pereira, et al (2022), abordar a importância da prevenção e a sua reabilitação, relatando os melhores acompanhamentos para prevenção e para os casos de lesão, mostrar sua eficácia no tratamento e os resultados, foi chegado à conclusão que ambos se complementam, a prevenção e de suma importância para evitar o afastamento do atleta do âmbito esportivo, em casos que não foi possível evitar a lesão a reabilitação bem planejada e individualizada e de grande importância para volta mais rápida e adequada do atleta, sempre visando não só o presente momento da sua volta mas também evitar a reincidência da lesão.

Diante disso Bessa (2022) tem como objetivo manifestar a ideia da reabilitação por si só, e sua abordagem, ele busca mostrar a relevância fisioterapêutica durante o processo do tratamento e visa abordar que juntamente com profissionais de outras áreas se soma tendo um maior aproveitamento no tratamento da lesão sendo assim mais benéfico para saúde física e mental do atleta.

Em nosso estudo, foi descoberto que a prevenção e o tratamento adequado são fundamentais para saúde e desempenho dos atletas, pois a prática esportiva de alta demanda física do esporte pode resultar em acometimentos de lesões musculares, articulares e até mesmo mais complexas, como por exemplo a TRIAD de O' DONOGHUE'S. Desta maneira é essencial que os atletas estejam sempre atentos aos cuidados preventivos, como fortalecimento muscular, alongamentos e aquecimentos antes das práticas. Além disso uma equipe multidisciplinar é indispensável para avaliar e tratar possíveis lesões de forma eficaz.

O tratamento precoce e correto de lesões é crucial para garantir a plena recuperação do atleta, evitando que os problemas passem a se tornarem crônicos ou comprometam o desempenho a longo prazo. Sendo assim a combinação entre prevenção e tratamento bem feitos, são

imprescindíveis para manter a saúde e a performance dos jogadores em alto nível.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Levando-se em consideração os achados obtidos nos estudos, conclui-se que a eficácia da reabilitação fisioterapêutica no pós-operatório da tríade infeliz e lesão do ligamento cruzado anterior em jogadores de futebol apresenta diversas maneiras de prevenção e reabilitação contribuindo para a recuperação funcional e retorno seguro dos atletas às atividades esportivas a fisioterapia, tendo em vista a gravidade desse tipo de lesão que leva o atleta a ficar de fora da suas atividade de 10 a 12 meses. Os resultados obtidos evidenciaram a eficácia de protocolos de tratamento fisioterapêutico específicos, incluindo exercícios de fortalecimento, propriocepção, alongamento e controle motor, no restabelecimento da função do joelho e na prevenção de complicações pós-operatórias. Além disso, a atuação multidisciplinar, envolvendo profissionais da saúde, treinadores e atletas, foi destacada como um fator determinante para o sucesso do processo de reabilitação. Diante do exposto, recomenda-se a continuidade de estudos e aprimoramentos das práticas fisioterapêuticas no contexto das lesões ligamentares da tríade infeliz, visando a otimização dos resultados clínicos e a promoção da saúde e bem-estar dos atletas. A integração de novas tecnologias e abordagens terapêuticas, aliada à constante atualização profissional, são essenciais para o avanço da fisioterapia esportiva e a melhoria da qualidade de vida dos praticantes de futebol.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS

AMIR HUMAN HOVEIDAEI et al. Unhappy triad of the knee: What are the current concepts and opinions? *World Journal of orthopedics*, v. 14, n. 5, p. 268–274, 18 maio 2023.

ARLIANI, G. G. et al. Tratamento das lesões do ligamento cruzado anterior em futebolistas profissionais por cirurgiões ortopédicos. *Revista Brasileira*

de Ortopedia, v. 54, n. 6, p. 703–708, 2019.

ARLIANI, G. G. et al. Lesão do ligamento cruzado anterior: tratamento e reabilitação. Perspectivas e tendências atuais. *Revista Brasileira de Ortopedia*, v. 47, n. 2, p. 191–196, abr. 2012.

COMPLETO, A. et al. Análise biomecânica da reconstrução do ligamento cruzado anterior. *Revista Brasileira de Ortopedia*, v. 54, n. 02, p. 190–197, abr. 2019.

CARBONELL, Joquebede de Lima Bezerra. Tríade infeliz: intervenção fisioterapeuta. **Revista Cathedral**, Goias, v. 5, p. 548-554, 17 maio 2023.

Daher, M. T., Daher, L. M., Filho, G. M. R., Carneiro, J. L. A., & Daher, R. P. (2022). Lesões ligamentares do joelho em atletas: uma revisão sistemática. *Revista Brasileira de Ortopedia*, 57(1), 1-10.

FERRETTI, A. et al. tríade infeliz do joelho revisitada. *International Orthopaedics*, v. 43, n. 1, p. 223–228, 1 out. 2018.

FIGUEIRA, V. L. G.; SILVA JÚNIOR, J. A. DA. A importância da fisioterapia imediata nos pós-operatório do ligamento cruzado anterior. *Research, Society and Development*, v. 11, n. 1, p. e, 14 jan. 2022.

GOMES, Elias Silva. Atuação da fisioterapia na prevenção das lesões de joelhos em jogadores de futebol. **Revista Cathedral**, Boa Vista, v. 4, p. 1808-2289, 11 mar. 2022.

GRAMATIKOVA, M. EPIDEMIOLOGY OF “O’DONOGHUE’S TRIAD”. *Journal of IMAB – Annual Proceeding (Scientific Papers)*, v. 30, n. 1, p. 5361–5364, 12 fev. 2024.

GRAMATIKOVA, Maria. sistema de diagnostico para avaliação funcional de pacientes com a Tríade O’DONOGHUE. **Conhecimento – Revista Internacional**, Blagoevgrad, Bulgária., v. 474, p. 28-32, 14 jun. 2021.

GUERRA, A. DE L. E R. metodologia da pesquisa científica e acadêmica revista owl (owl journal) – revista interdisciplinar de ensino e educação, v. 1, n. 2, p. 149–159, 11 ago. 2023.

Kitchenham, B. (2004). Procedures for Performing Systematic Reviews. Keele, UK: Keele University.

LANA, J. F. S. D. et al. Full Recovery from O’Donoghue’s Triad with Autologous Bone Marrow Aspirate Matrix: A Case Report. Journal of Functional Morphology and Kinesiology, v. 7, n. 4, p. 100, 11 nov. 2022.

NOIA, A. L. F. et al efeitos da cinesioterapia em pacientes no pós-operatório do ligamento cruzado anterior (LCA). Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação, v. 7, n. 8, p. 874–887, 4 set. 2021.

OLIVEIRA, S. S. et al. Exercícios de fortalecimento para a reabilitação de lesão em ligamento cruzado anterior. Research, Society and Development, v. 10, n. 14, 13 nov. 2021.

SÁNCHEZ-ALEPUZ, E.; MIRANDA, I.; MIRANDA, F. J. Avaliação funcional de pacientes com ruptura do ligamento cruzado anterior. Estudio analítico transversal. Revista Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología, v. 64, n. 2, p. 99–107, mar. 2020.

SANTOS, G. B.; FERREIRA, T. V. atuação da fisioterapia no pós-operatório do rompimento total do ligamento cruzado anterior em jogadores profissionais de futebol. Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação, v. 8, n. 5, p. 1430–1441, 31 maio 2022.

SHIVACHEV, Y.; BOGOMILOVA, S. Prevention Tools in the area of the knee complex – treatment and prophylaxis. Journal of IMAB – Annual Proceeding (Scientific Papers), v. 26, n. 2, p. 3160–3162, 27 maio 2020.

SOUZA, J. E. DA S.; OLIVEIRA NETO, M. D. DE. Fisioterapia no pós-operatório de lesão do ligamento cruzado anterior. Research, Society and

Development, v. 12, n. 14, 19 dez. 2023.

TEMPONI, E. F. et al. Ruptura parcial do ligamento cruzado anterior: diagnóstico e tratamento. Revista Brasileira de Ortopedia (English Edition), v. 50, n. 1, p. 9–15, jan. 2015.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto
é um método
bibliométrico

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada

para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

periodicamente em revistaft.com.br/expandente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!